

TRACING STUDENTS' QUALITY OF ARGUMENTATION IN SIMULATED PARLIAMENT ACTIVITIES

Zacharoula Smyrnaïou, Evangelia Petropoulou, Eleni Georgakopoulou, Department of Pedagogy, National Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
Menelaos Sotiriou, Science View, Athens, Greece

August 21st- 25th 2017, Dublin City University, Ireland

Ελληνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο Επιστήμης

Διοργάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Υπό την αιγίδα

Χρηματοδότηση

Κοινωφελές Ίδρυμα
Ιωάννη Σ. Λάιτον

Με την υποστήριξη

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

inspiring
SCIENCE
education

Το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης
Συντονίζεται από

wissenschaft im dialog

Συχρηματοδοτείται

Robert Bosch Stiftung

The Greek Student Parliament on Science

(<http://studentparliament.weebly.com/>)

A part of the European Student Parliaments on Science

The Aims/ Objectives

The procedure

- In the first GSPS during 2013-2014: **more than 100 students** and teachers from schools in Attica, Greece were involved.
- In the second GSPS during 2015-2016 **433 high school students from all around Greece (31 schools)** were able to participate through an online platform.

The Greek Student Parliament on Science

(<http://studentparliament.weebly.com/>)

A part of the European Student Parliaments on Science

The main topic and sub-categories: THE FUTURE OF HUMAN BEING

Toulmin's model (1958) of a general argument

